

JAMIYAT MA'NAVIYLIGINI MUSTAHKAMLASHDA XOTIN-
QIZLARING O'RNI

Dotsent, f.f.n. Seitova Zuxraxon Ajiniyaz nomidagi NMPI

Annotatsiya: Maqolada ayollarning jamiyat ma'naviyatini shakllantirishdagi o'rni haqida so'z boradi. XXI asr ilmiy-texnika taraqqiyoti asri bo'lib, jamiyat ilmfanning barcha sohalaridan xabardor bo'lish imkoniyatiga ega. Ayolning asosiy maqsadi oilada tinchlik va farovonlikni saqlashdir. Qoraqalpoq ayoli hamisha erkaklar bilan birga og'irlik yukini ko'targan.

Kalit so'zlar: jamiyat, ayol, fan, taraqqiyot.

Qachon oila baxtli bo'ladi qachon, ayol baxtli bo'lsa. Qachon ayol baxtli bo'ladi! Eng avvalo, uning bolalari, oilaviy a'zolari, umrlik yoldoshi sihat-salomat bo'lsa. Qachon ayol turmushdan rozi bo'ladi! qachon, oilasi tinch, ro'zg'ori farovon bo'lsa, ertangi kuning ko'ngli to'q bo'lsa. Hammamiz yaxshi bilamiz, turmush betashvish bo'lmaydi, biroq ushbu tashvishlar kam bo'lsa, yengilroq bo'lsa, mana shunda ayol umrdan rozi bo'ladi. Eng muhimi, «Ona va bola salomat bo'lsa, oilaviy baxtli, oilaviy baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi» degan manguilik g'oya har bitta yurtdoshimizning qalbiga teran kirib borishi, va ushbu ulug' ishga munosib hissa qo'shish barchamizning muqaddas vazifamizga aylanishi lozim[1].

XX asr elimiz tarixiga ilm-fanga, ayniqsa ta'lim sohasiga xotin-qizlarning kirib kelishi va darhol rivoji bilan tavsiflanadi. Bir asr muqaddam o'lkamizda ilm-fan, maorif bilan shug'ullanuvchiarning ichida xotin-qizlarning ham yetishib chiqishiga ushbu davrdagi «erkaklar bilan ayollarning tengligi, ularning maishattagi teng huquqligi» siyosati tamal bo'ldi desak adashmaymiz[4]. Ularning ilm-fan, maorif, ko'rkam -ijod bilan aloqador sohalardagi xizmatlarining boshlanishi asta -stasekinlik bilan juda qiyin hollarda kechdi.

Qoraqalpoq xotin-qizlari borlik davrlarda erlar bilan teng turib xizmat etib, elimizning aholi xo'jaligining toshqinlab rivojlanishiga, Vatanning qudratli

bo'lishiga salmoqli ulushlarini qo'shib kelgan. Ular bunda dunyoni lol qoldirgan To'marisdek, Guloyimdek, Gulparshindek, Qimor onaday tillarda doston bo'lgan onalarini o'zlariga o'rnak etgan. Shu tariqa, xalqimiz asrlar davomida shunday namuna bo'la oladigan onalardan o'rganib, o'zlarining chaqqonligi, ishchanligi, olg'a intilishlilik bilan ezguliklarni yog'dirib keladi.

O'tgan davrlarda xalqimiz, shuning ichida xotin-qizlarimiz ham ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirib, muammolarga duch bo'lishiga to'g'ri kelgan. Shunday bo'lsa ham, qoraqalpoq xotin-qizlari xoli yashab, avvalgi satrda bo'lmoqqa uringan. Shularning ichida, yaqin zardamishtegi ikkinchi yer yuzlik urush, o'ndan keyingi aholi xo'jaligin tiklash deb atalgan urushdan so'nggi yillari xotin-qizlarimiz ko'p mashaqqatlarni boshdan kechirdi. O'sha davrning holatlarida bolalar, ko'plab to'la egalari maxsus, yuqori bilim o'lmagani. O'qib o'qib ilm-fan o'rganganlari barmoq bukib sanashligina edilar.

Bizning xotin-qizlarimiz juda zakiy, farosatli va diplomat. Biroq, ular uchun oilaviy, farzandlar tarbiyasi, umr yo'ldoshi hamma vaqtda birinchi o'rinda turadi. Sababi, ayollikning biror kishiga yaqin odamlarni solay yaratilgan. Ayol, eng avvalo nasl davom ettirishlik, avlodlarni dunyoga keltirishlik uchun yaratilgan.

Shuning uchun ham «ayol bir qo'li bilan beshik tebratsa, bir qo'li bilan dunyoni tebratadi» degan gap bejiz aytilmagan. Ayol faqatgina oilasi, oilasidagi tinchlikdan, qulaylikdan ko'ngli to'lsagina dunyoni o'zgartib yuborarlik, hayratomuz yumushlarga qo'l urishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishib, Qoraqalpog'iston Respublikasi suverenitetini qo'lga kiritganidan so'ng butun elimiz O'zbekistonda, shu bilan birgalikda, Qoraqalpog'iston respublikasida xotin-qizlar deyarli hayotning borlik sohalarida davosin-xoli yumush ishlashga, tadbirkorlikni takomillashtirishga, o'qib, ta'lim olib, ilm-fan bilan shug'ullanishga va uni atroflicha rivojlantirishga imkoniyatlarning keng yo'llari ochildi. Bu borada maxsus farmon bilan qarorlar chiqarilib ular ketma-ket amalga oshirilmoqda. Bunday imkoniyatlardan foydalana bilgan bilimli xotin-qizlarimiz ilm-fan bilan shug'ullanishga bor kuchlari bilan kirishishdi.

So'nggi vaqtlardagi xotin-qizlarga bo'lgan mamlakatimizning qarorlari, shular asosida yaratilib kelinayotgan imkoniyatlarga bo'lgan ayol-qizlarimizning ishchanligi, ilm-fanga bo'lgan ishtiyoqi, yangiliklar ochishga bo'lgan intilishlari, ularning yangi yutuqlarni qo'lga kiritishga katta imkoniyat bo'la oladi. Va shular asosida ularning ilm-fanga qo'shgan yangiliklari borgan sari ko'payaveradi. Bu uchun ularda to'liq imkoniyatlar bor.

Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hádislarida ilm-fan olish kerakligi haqida yaxshi fikrlar aytilgan. Albatta, ilm-fanni egallash, u bilan shug'ullanishning muammolari bor ekanligi yaqqol.

Shuning jo'rligida, uy muammolarining ko'plari, bola tarbiyasidagi ishlarning, vazifalarning ham ko'plari xotin-qizlarimiz bajarshligii belgili. Bizning mard xotin-qizlarimiz shularning bárin deyarli bitta eginnen ijro jo'rligida ilm-fanda yangiliklar ochib, shuur -hisning, o'ylar -o'tloqning rivojlanishiga hissa qo'shishday ishlarda da jasorat ko'rsatmoqda.

Shu jumladan, respublikamiz o'z mustaqilligini olgach, mamlakatimizda ilm-fanning rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Ayollarimiz, opa-singillarimizning mehnatini yengillashtirish, ularning salohiyatini aktiv ijtimoiylik, madaniy va iqtisodiy sohalarda, bolalar tarbiyasida va shu asnodada samarador foydalanish maqsadida ilgarigi ko'rilmagan yoki e'tibordan chetda qolgan aniq islohotlar ro'yobga oshirildi.

Prezidentimiz aytib o'tganidek, "Ayollarni o'g'iliglaw, ardoqlab, boshiga ko'tarib yashovchi aholi o'zining yuqori madaniyatini va yuqori insoniylik qadriyatlarini amalda namoyish etgulik va tasdiqlovchi aholi sifatida alohida e'tiborga erishadi"[3].

Xotin-qizlar o'zlarining boy ma'naviy dúnyosi, aql -farosati, ziyrakligi bilan har bitta oilada, jamoatlik siyosiy hayotimizda alohidda o'rinni egallab, mustaqilligimizni mahkamlashda, elimimizni dúnyoga tanitishda katta hissa qo'shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr №258, (6952).

2. Karimov. I. A. Joqari ma'naviyat - yengilmas kuch.-T.: “Ma'naviyat” 2008.

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Ayol -qizlar muassasasi faoliyatini qollab-quwatlash xaqqidagi kosimsha shara-ilojlar to'g'risidagi PP-3434 sonli farmoni 2004-yil 25-moy // Xalq s‘yzi. 2004- yil 27-moy.

4. Alimova D.A. Markaziy Osiyoda ayollar muammosi. O'rganish tarixi va zamonaviy muammolar.-Toshkent: Fan, 1991. B.20.